

Волос О.І, Крамченкова В.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У СІМ'Ї ЯК ІНДИКАТОР
ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТА
PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE FAMILY AS AN INDICATOR
OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF A STUDENT**

The psychological climate of the family plays a critical role in providing the stability and support necessary for a student's psychological well-being, especially during periods of transition, such as entering higher education or striving for financial independence. For the empirical study of this phenomenon, the questionnaire of V. V. Boyko «Psychological climate of the family».

Key words: *psychological well-being, student, family, psychological climate, emotional support.*

Теоретичний аналіз сучасних досліджень показує актуальність проблематики вивчення психологічного клімату сім'ї як індикатора психологічного благополуччя студента, позаяк сім'я виступає в якості джерела емоційної підтримки студента (Еммонс Р., 2001р.). Сім'я, яка надає емоційну підтримку, сприяє розвитку позитивної самооцінки та підвищенню рівня впевненості студента. Стабільний емоційний клімат у сім'ї може служити студенту «притулком» у важкі та стресові періоди академічного життя (Schuur & Kruijtbosch, 1995). Сімейні цінності та установки мають значний вплив на світогляд студента, його мотивацію та ставлення до навчання. Вікові характеристики психологічного благополуччя за даними К. Ріфф (1998), розглядаються як базовий суб'єктивний конструкт, що відображає сприйняття й оцінку свого функціонування з точки зору вершини потенційних можливостей людини (Козьміна, 2014).

Очікування батьків щодо академічних досягнень та кар'єри дитини можуть мотивувати або демотивувати студента. Підтримка та розуміння сім'ї щодо вибору спеціальності та професійного шляху студента відіграють ключову роль у його навчальній мотивації (Павленко Г. В., 2019).

Сім'я формує початкові соціальні навички, такі як здатність до комунікації, вміння співпрацювати та вирішувати конфлікти (Петерсон П., 2004) Якість сімейних відносин може позначитися на здатності студента формувати та підтримувати соціальні зв'язки поза сім'єю. Психологічний клімат у ній безпосередньо пов'язані з психологічним благополуччям студента (Райан Р., 2000р.) Підтримка сім'ї може бути буфером при переживанні стресових ситуацій та допомагати в адаптації до студентського життя.

Мета статті є визначення особливостей психологічного клімату сім'ї у студентів.

Психологічне благополуччя – це стан, що характеризується переважанням позитивних емоцій і відносинами з високим рівнем задоволеності життям, а також здатністю ефективно поратися зі стресом і протистояти психологічним труднощам. (Бредбурн Н., Ріфф К., Діннер Е., Райан Р. та Дісі Е., Селігман М.).

Завдяки теоретичній базі розуміння цього феномена, що досліджувала К. Ріфф (1996) С. Любомирський (2005), та дослідженням Н. Бредбурна (1995) та Е. Дінера (1996), можна розглядати психологічне благополуччя як суб'єктивне значення, яке включає у собі такі поняття як: психологічне здоров'я, задоволеність життям, стійкість духу та взагалі поняття щастя. Але психологічний клімат у сім'ї як індикатор психологічного благополуччя ще не є дослідженим. Згідно з М. Селігманом (2000), психологічне благополуччя – це не просто відсутність психопатології, а є активний стан, що характеризується присутністю позитивних якостей та сприятливих умов життєдіяльності. Завдяки його концепту про позитивну психологію зріс інтерес до вивчення проблеми психологічного благополуччя загалом, що допомогло досліджувати цей аспект більш детально та поглиблено. Згодом з'явилися методики що дозволяють діагностувати рівень психологічного благополуччя як сім'ї так й конкретної людини, що згодом надало платформу для розробки ефективних психологічних та освітніх стратегій.

Але психологічний клімат сім'ї як індикатор психологічного благополуччя ще не є ґрунтовно дослідженим.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося із використанням методики психологічного клімату сім'ї В. В. Бойка, що дозволяє діагностувати позитивну та негативну атмосферу клімату всередині сім'ї. У дослідженні прийняли участь 69 студентів у віці від 18 до 23 років. З яких 28 хлопців та 41 дівчат. Результати дослідження наведені на рисунку 1.

За результатами дослідження вдалося виявити, що переважна більшість студентів сприймає клімат своєї сім'ї як «стійкий позитивний» (69%). Це найвищий з усіх показників даного опитувальника, що детермінує сприятливу картину, тобто, можна припустити, що психологічний клімат у сім'ях цих студентів має високий рівень, отже позитивно впливає психологічне благополуччя студента. Такому підлітку легко адаптуватися та протистояти життєвим труднощам, що суттєво збільшує шанси на благополучний розвиток та успішність подальшого життя. Такий студент рідко зазнає складнощів у взаємодії з однолітками та з викладачами. Почуваючись «у потрібному місці у потрібний час» йому вдається контролювати процес навчання та будувати довгострокові плани.

Можливо, сварки між членами сім'ї та вираження невдоволення. Така сім'я здатна до конструктивного вирішення питань, але тут важливо враховувати силу чи слабкість психіки конкретної дитини, отже, і позитивний чи негативний вплив на її подальше становлення. Такі студенти

не завжди стійкі у прийнятті рішень. Можуть обирати амбівалентну політику поведінки, бо не звикли до абсолютної підтримки оточуючих та «правильності» своїх вчинків. Таких студентів бажано періодично стимулювати, підтримуючи інтерес і впевненість у обраній ним стратегії поведінки.

Рисунок 1. Результати діагностики психологічного клімату власної сім'ї студентами.

Майже однаковий показник таких референтних груп як «низький нестійкий», тобто, змінний психологічний клімат у сім'ї (4%), такі показники дають члени родини, частково розчаровані у спільному проживанні, мають деяку напругу. І вкрай низький, тобто, «стійко-негативний» клімат (5%). Адаптація таким студентам дається вкрай непросто. Можлива дезорієнтація. Складнощі у визначенні мети, а значить і дотримання їй. Такі студенти рідко бувають мотивовані, бо складно ідентифікують себе із зовнішнім світом. У таких підлітків може бути низька самооцінка та проблеми у спілкуванні з однолітками. Враховуючи несприятливу атмосферу вдома, такі студенти можуть раніше залишати сімейне гніздо у пошуку альтернативи та прагненні змінити своє соціальне чи фінансове становище. Варто зауважити, що подібні спроби не завжди несуть негативний характер і не рідко позитивно коригують у долі підлітка.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження домінуючим виявився «стійкий позитивний» клімат, що є ознакою поважливого функціонування родини а отже позитивно впливає на психологічне благополуччя студента. Психологічний клімат сім'ї є невід'ємною, а іноді і основною ланкою в ланцюжку становлення юнака. Тобто сім'я, її структура, і динаміка відносин у ній, а також переважні в ній цінності та стратегії подолання стресу, є індикатором психологічного благополуччя студента.